

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Нафиса Закировна Ҳаётова,

Бухоро Давлат Университети

“Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими” кафедраси тадқиқотчиси
khayotova.nafisa@bk.ru

СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА)

For citation: Nafisa Z. Hayotova, ISSUES OF HEALTH AND WATER SUPPLY (ON THE EXAMPLE OF BUKHARA). Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.223-230

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758456>

АННОТАЦИЯ

Мақолада мустақиллик йилларида Бухоро шаҳрида соғлиқни сақлаш тизимидаги ўзгаришлар ва олиб борилаётган ислохотлар ҳақида маълумотлар келтирилган. Жумладан сўнгги 5 йилликда соғлиқни сақлаш тизимига қарашли “Аёллар” ва “Болалар” мурувват уйлари, Рухий касалликлар, Онкология, Наркология ва Юқумли касалликлар диспансерлари, вилоят марказий касалхонаси, уруш ва меҳнат фахрийлари учун санаторияси бинолари мукамал таъмирланиб фойдаланишга топширилгани айтилган. Хориждаги тиббиёт марказлари билан алоқалар мустаҳкамлангани ўрганилган. Шу билан бирга мақолада Бухоро шаҳридаги экологик муҳит ва аҳолининг тоза ичимлик суви билан таъминланиши ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Жўйбор, ирригация тизими, экологик муҳит, Тибтехника, ортопедия, гигиена, респиратор инфекция, амбулатор-поликлиника, “Covid-19”, “Nimchan Hospital”.

Нафиса Закировна Ҳаётова,

исследователь кафедры «Национальная идея,
духовность и право на образование»

Бухарского государственного университета
khayotova.nafisa@bk.ru

ВОПРОСЫ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ БУХАРЫ)

АННОТАЦИЯ

В статье представлена информация об изменениях в системе здравоохранения Бухары за годы независимости и проводимых реформах. В частности, за последние 5 лет полностью отремонтированы и обустроены здания Дома милосердия женщины и ребенка, Психиатрического, Онкологического, Наркологического и инфекционного диспансеров, Областной центральной больницы, санатория для ветеранов войны и труда. В статье

рассматривается укрепление связей с медицинскими центрами за рубежом. В то же время представлена информация об экологической обстановке в Бухаре и обеспечении населения чистой питьевой водой.

Ключевые слова: Джойбор, ирригационная система, экологическая среда, медицинское оборудование, ортопедия, гигиена, респираторная инфекция, амбулатория, Covid-19, больница Химчан.

Nafisa Z. Hayotova,
Bukhara State University,
Department of National Ideology, Fundamentals
of Spirituality and Legal Education, researcher

ISSUES OF HEALTH AND WATER SUPPLY (ON THE EXAMPLE OF BUKHARA)

ABSTRACT

The article provides information about the changes in the health care system in Bukhara during the years of independence and the ongoing reforms. In particular, over the past 5 years, the buildings of the House of Mercy for a Woman and a Child, the Psychiatric, Oncological, Narcological and Infectious Diseases Dispensaries, the Regional Central Hospital, and a sanatorium for war and labor veterans have been completely renovated and equipped. The article discusses the strengthening of ties with medical centers abroad. At the same time, information is provided on the ecological situation in Bukhara and the provision of clean drinking water to the population.

Index Terms: Joybor, irrigation system, ecological environment, medical equipment, orthopedics, hygiene, respiratory infection, outpatient clinic, Covid-19, Himchan Hospital.

1. Актуальность:

Медицинское обслуживание населения является важным направлением общественного развития. Охрана и укрепление здоровья людей, продление их жизни и активности, повышение качества медицинских услуг являются важными направлениями социальной политики государства. Известно, что за годы независимости в Узбекистане была создана национальная модель здравоохранения, что привело к повышению уровня медицинских услуг, оказываемых населению, росту продолжительности жизни, улучшению здоровья населения [1].

2. Методы и степень изученности:

В последние 5 лет президент Ш. Мирзиёевым подписано 15 указов и распоряжений в области медицины, 50 постановлений, Кабинетом Министров принято более 100 постановлений и распоряжений по вопросам здравоохранения, утверждено более 180 нормативных документов и выделено из государственного бюджета более 12,1 трлн сумов на медицинские цели [2]. Работа, проделанная в Узбекистане в последние годы, и принятые законы и решения, изначально были ориентированы на факторы, вызывающие заболевание. В частности, прилагались усилия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, минимизации экологических проблем. Сегодня экологические проблемы представляют прямую угрозу здоровью человека. По данным ООН, загрязнение воздуха ежегодно убивает около 7 миллионов человек, а число респираторных заболеваний растет с каждым годом [3].

3. Результаты исследования:

Сегодня в Бухаре проводятся коренные реформы по дальнейшему совершенствованию системы медицинского обслуживания и подготовки квалифицированных медицинских кадров. В 2016 году в Бухаре насчитывалось 31 больница и 142 поликлиники, а по данным на 2020 год: 1,9 млн. Медицинскую помощь населению оказывают 252 лечебно-профилактических и подсобных учреждения [4]. Из них 30 стационарных и 186 амбулаторных. Население Бухары составляет 280,2 тыс. человек, их обслуживают 37 больниц и 171

поликлиник [5]. Кроме того, медицинские услуги в городе оказывают 13 лечебно-профилактических учреждений Городского медицинского объединения. В том числе: имеются 10 семейных поликлиник, 1 городская больница, 1 родильный комплекс, 1 многопрофильная центральная поликлиника. В последние годы внимание, уделяемое медицинским учреждениям Бухары и созданным для пациентов условиям, повышение качества медицинских услуг соответствуют современным требованиям. Обеспеченность местами населения города на 10 000 жителей в 2019 году-был 10,9 в год в 2020 году-за 12 месяцев года составляло 10,7 [6].

Принятые меры по реформированию системы здравоохранения позволили еще больше повысить уровень медицинского обслуживания и повысить уровень жизни населения. В результате средняя продолжительность жизни в Бухарском оазисе в 1990 г. составляла 67 лет, в 2010 г. - 73,7, а в 2019 г. средняя продолжительность жизни составила 76,5 лет. Полностью ликвидированы некоторые инфекционные и общественно - опасные заболевания, такие как удушье, чума, спид, потливость и др. Однако в 2020 году распространение вируса Covid-19 по всему миру, а также в Узбекистане нанесло большой ущерб здоровью населения. По официальным данным, на конец 2020 года коронавирусом заразились 79804 человека, вылечились 78333 пациента. В Бухарской области 1484 человека заболели Covid-19 и 99% больных выздоровели [7]. Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2020 года № ПП-5969 «О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия пандемии коронавируса и мирового кризиса на экономику» в 2021 году в Бухаре городское медицинское объединение создало 4 карантинных пункта для предотвращения попадания наркотиков, ведется лечение больных. Изучение этого вируса продолжается и по сей день, а метод лечения, система совершенствуются. Благодаря усилиям врачей достигнуты положительные результаты в улучшении здоровья населения.

Одним из основных направлений реформ в Бухарском городском медобъединении является охрана здоровья матерей и детей, усиление потенциала обслуживающих их медицинских учреждений и повышение качества оказания медицинской помощи. Практическая работа по дальнейшему развитию и совершенствованию медицинской отрасли в соответствии с направлениями государственных программ, утвержденных Президентом Республики Узбекистан от 2 ноября 2016 года № ПК-2650 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы охраны материнства и детства в Узбекистане в 2016-2020 годах». Ежегодно особое внимание уделяется системе и принимаются решения и распоряжения по повышению качества медицинских услуг, оказываемых населению.

В то время как население Бухары увеличивается, состав населения меняется с годами. За период с 2019 по 2020 год количество детей в населении увеличилось на 1,3%, в том числе 66 244 детей, родившихся в 2019 году, прирост на 68 800 детей в 2020 году, численность подростков с 15 385 в 2019 году до 14 188 подростков в 2020 году, т.е. , снижение наблюдалось на 9 %. Число взрослых увеличилось с 221 401 в 2019 году до 226 440 к 2020 году, увеличившись на 1,2 процента. Положение такого населения основано на ценностях, сформировавшихся за годы перехода к рыночным отношениям, на том, что меняются наши традиции, отношение к вопросам многодетности в семье, стремление создать достойные условия жизни для людей, можно наблюдать, что такие факторы, как распространенность противозачаточных средств среди женщин и увеличение занятости женщин в общественном производстве, приводят к оптимизации рождаемости. Следует отметить, что темпы прироста населения в Бухаре показывают умеренный рост. Мы можем наблюдать, что за годы независимости в городе наблюдается относительное снижение смертности за счет совершенствования медицинского обслуживания, внедрения современных технологий в систему здравоохранения, оснащения медицинских учреждений современным оборудованием, подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров и предоставление высококвалифицированного персонала. Главное, достижение демографических показателей заключается в том, что материнская смертность из года в год снижается. В целях охраны здоровья матери и ребенка медицинские услуги в городе

оказывают 10 семейных поликлиник, 1 КТМП, городская больница и родильный комплекс. Реализация мероприятий, направленных на укрепление здоровья матери и ребенка, в том числе внедрение новых современных технологий, способствует повышению качества акушерства, гинекологии и педиатрии. В Бухаре за 12 месяцев 2020 года абсолютное число младенческих смертей составило 36, тогда как в прошлом году за тот же период было 41. На каждую 1000 живорожденных она снизилась с 8,5 до 7,4 или 1,1 промилле [9]. Тем не менее, несмотря на реализацию ряда государственных программ, направленных на охрану здоровья матери и ребенка, повышение качества медицинской помощи женщинам и детям, к 2021 году уровень младенческой смертности в городе возрос. В частности, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. коэффициент младенческой смертности в 2021 г. увеличился на 0,4 (с 7,4 до 8,8) на 1000 живорождений [6].

Следует отметить, что в Узбекистане один из самых низких показателей смертности в мире [10]. В свою очередь, относительный рост числа рождений и тенденция снижения числа смертей оказывают непосредственное влияние на естественный прирост. В частности, увеличение продолжительности жизни в регионе или в стране является ключевым критерием определения уровня развития социальных систем. Исходя из этого, реформы в социальной сфере за истекший период привели к повышению качества медицинских и социально-медицинских услуг, развитию высокотехнологичной медицинской помощи, правильного питания и гигиены, здоровой беременности и ухода за ребенком, репродуктивного здоровья.

Одним из основных показателей, определяющих здоровье населения, является уровень заболеваемости, который зависит от окружающей среды, образа жизни населения и того, как организовано здравоохранение. В управлении системой здравоохранения этот показатель, как и показатели здоровья, играет важную роль в развитии системы и целевом использовании ресурсов. Состояние заболеваемости населения описывается двояко – инфекционными и незаразными болезнями.

2020 год стал годом испытаний в системе здравоохранения, и эта ситуация нуждается в дальнейшем реформировании. В Бухаре в 2020 году абсолютное количество общих заболеваний населения составило 34 257 больных с болезнями органов дыхания, 27 194 больных с травмами и 16 749 больных с болезнями системы кровообращения.

Объем финансирования системы увеличивается из года в год, и в 2019 году бюджетные ассигнования на здравоохранение увеличились на 182% по сравнению с 2017 годом и составили 645,4 млрд сумов. За 8 месяцев 2019 года за счет избыточных средств местного бюджета на отрасль было затрачено 39,9 млрд сумов [2,1]. В 2020 году 38% расходов бюджета или 1 трлн сумов было направлено на оказание качественных медицинских услуг и мероприятия, связанные со здоровьем и 153 миллиарда сумов было переведено [11] на борьбу с коронавирусной инфекцией и 5,5 млрд сумы на организацию карантинных мероприятий [11]. Из местного бюджета выделено 5,7 млрд сумов на оснащение современным медицинским оборудованием Бухарского филиала Республиканского научного центра экстренной медицины, областной глазной больницы, дерматологического диспансера, областного лечебно-диагностического центра и других медицинских учреждений.

Наряду с государственными медицинскими учреждениями в городе работают частные больницы и поликлиники. В частности, семейное предприятие «AZIMED HOSPITAL», ООО «BUXARA LOR MED SENTER», семейное предприятие «IXLOS MED SERVIS KO'P TARMOQLI KLINIKASI», семейное предприятие «GREEN HOUSE MED KLINIK» и другого рода частные больницы.

Указ Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2017 года «О создании дополнительных условий для развития частных медицинских организаций» № ПК-3450 Бухарскому оазису было выделено \$1,0 млн. Средства были распределены между 10 частными медицинскими учреждениями. Средства в иностранной валюте были и использованы для закупки оборудования. Также на базе ООО «Бухара Дори-Дармон» в городе создано 12 государственных аптек. Каждая из аптек обслуживает в среднем 9,1 тыс. человек. При этом в 2020 году в городе было открыто 20 новых частных медицинских учреждений, а деятельность

6 из них расширена [11,1]. В результате внедрения современных методов лечения были исключены поездки больных в Ташкент или за границу, отпала необходимость в льготных приказах. По состоянию на 31 декабря 2020 года в Бухаре насчитывается 226 частных медицинских учреждений [13].

За последние 4 года были отремонтированы и сданы в эксплуатацию 2 дома милосердия для женщин и детей, психиатрический, онкологический, наркологический и инфекционный диспансеры, областная центральная больница, областной центр скорой медицинской помощи и областной санаторий для престарелых, инвалидов, ветеранов войны и труда. В то же время укрепляются связи с медицинскими центрами за рубежом. С Республикой Корея в 2018 году Химчхан подписал меморандум о руководстве сети клиник в Бухаре «Himchan Hospital». В 2019 году здание бывшего банковского колледжа в центральной части города было реконструировано и отремонтировано под поликлинику. В узбекско-корейской больнице «Химчхан» площадью 2900 квадратных метров (7,1 миллиона долларов иностранных инвестиций) создано 90 стационарных клиник и 141 рабочих мест. Клиника начала свою работу 9 декабря 2019 года [14]. В лечебном учреждении хирургическим путем лечат в основном ортопедические (заболевания коленных и тазовых суставов), нейрохирургические (позвоночные) заболевания. Кроме того, в настоящее время выздоравливают пациенты направлений неврологии, кардиологии и эндокринологии.

В 2019 году и до настоящего времени в нашу страну за большие деньги были завезены коронарные стенты, используемые при лечении таких заболеваний, как инфаркты и инсульты. Сейчас такая продукция, а именно коронарные баллоны, диагностические катетеры и интродьюсеры, производится на совместном предприятии «Тибтехника» в форме ООО, которое начало свою деятельность в Бухаре. Кроме того, налаживается сотрудничество с индийскими компаниями Medanta Health, Megapolis Capital и корейской компанией Vujin Pleimvujin.

Все мы знаем, что экологическая среда играет ключевую роль в системе общественного здравоохранения. 70% территории Бухары находится в пустыне Кызылкум. Со дна высыхающего Аральского моря 75 млн. тонн солено-пылеватого грунта представляет серьезную экологическую угрозу приаралью и соседней Бухарской области из-за сильных ветров. По данным Центра гидрометеорологии, весной 2018 года количество песка и солей в пыли превысило норму в 17 раз, а летом в 13-19 раз. Содержание минеральных солей в весенних осадках превышает норму в 3-5 раз, что наносит большой ущерб населению Бухары, городской инфраструктуре и сельскому хозяйству [16]. В результате высокая минерализация бухарской воды наносит большой ущерб здоровью населения.

Снабжение чистой питьевой водой в Бухаре уже давно является дефицитом и насущной проблемой. Известно, что запасы подземных вод обеспечивают 80% снабжения населения питьевой водой. Имеющиеся ресурсы подземных вод обеспечивают потребность населения в питьевой воде. Однако следует отметить, что за последние несколько лет качество подземных вод ухудшилось, что привело к сокращению запасов подземных вод, которые можно использовать в качестве источника питьевой воды. Особенно в Навои, Бухаре и Республике Каракалпакстан есть проблемы с подачей питьевой воды. Имеются сообщения о повышенной минерализации и жесткости подземных запасов этих районов [17].

Мы знаем, что Аму-Бухарская оросительная система является важнейшим гидроузлом страны, а основной и единственной водопроводной сетью является Аму-Бухарский канал. Канал оросит 275 тысяч гектаров земель в 11 районах Бухарской области, а также обеспечит питьевой водой города Бухара и Каган. В настоящее время централизованное снабжение населения питьевой водой осуществляется через Нижне-Мазарское водохранилище, Джойборский канал, Зерафшанский водохозяйственный узел, Аму-Каракульский канал, Дамходжинский межрайонный водопровод и 50 отдельных объектов подземного водоснабжения. Однако 41 из 100 объектов питьевого водоснабжения отремонтировано.

Следует отметить, что за последние 5 лет в результате реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие системы водоснабжения, более 1 млн жителей области

получили доступ к чистой питьевой воде. Принятие Постановлений Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по развитию систем питьевого водоснабжения и водоотведения в Республике Узбекистан» от 30 ноября 2018 года и «О мерах по реализации инвестиционной программы Республики Узбекистана на 2019 год» 19 декабря 2018 года дали новый толчок развитию сферы. Существующие проблемы с водоснабжением в районах решаются системными мерами. В ходе визита Президента Ш.Мирзиёева в Бухарскую область в 2019 году был поставлен ряд задач по улучшению снабжения питьевой водой. Поэтому разработан проект по обеспечению региона полностью централизованной питьевой водой в 2020-2025 годах. Для обеспечения регулирования водопользования в области реализуется 5 крупных проектов, из них 3 крупных проекта завершены. По второму проекту в результате проекта реконструкции водопроводных сетей в Бухаре на основе кредитов Всемирного банка было восстановлено 114 км аварийных сетей в городе. Внедрена современная автоматизированная система учета водопотребления. Из анализа видно, что за счет ремонтных работ уровень обеспеченности питьевой водой в регионе на сегодняшний день увеличился с 35% до 54,8% [15]. Работа в этом направлении ведется, и сейчас в регионе реализуются два крупных проекта. Только с участием кредитной линии Всемирного банка в Бухаре планируется построить и реконструировать 17 канализационных насосных станций и около 100 км канализационных сетей, в настоящее время модернизировано 15 канализационных насосных станций и 78 км канализационных сетей [18]. Проект включает в себя реконструкцию канализационных систем в Бухаре и Самарканде общей стоимостью 55 миллионов долларов, и планирует повысить уровень обеспеченности канализацией в Бухаре с 52% до 82%.

В целом нет необходимости отмечать значение чистой питьевой воды для улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки, сохранения здоровья населения. Ряд острых инфекционных заболеваний, дифтерия, острые желудочно-кишечные заболевания, заболевания печени и желчного пузыря неразрывно связаны с качеством обычно потребляемой воды.

4. Выводы:

Одним словом, усилия по обеспечению населения региона чистой питьевой водой – расширенная эксплуатация разветвленных инженерно-коммуникационных сетей – имеют важное значение для улучшения здоровья и уровня жизни населения, а также решения различных социальных проблем. Анализ статистики последних лет, наряду с положительными изменениями в системе здравоохранения, требует проведения определенной работы по дальнейшему повышению качества медицинской помощи, оказываемой городскому населению. В том числе:

-Учитывая рост населения города Бухары, возникает потребность в городском родильном комплексе на 100 коек. В городе существующий областной перинатальный центр является родильным домом III очереди, городской родильный комплекс является родильным домом II очереди и обслуживает всю область. В Бухаре необходимо создать родильный комплекс первой очереди.

- Хотя вопрос о выделении 100 санаториев под строительство Бухарского санатория для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда рассматривалось в 2019 году, проблема до сих пор не решена.

- Необходимо продолжить пропагандистскую и просветительскую работу по повышению медицинской культуры населения.

- поэтапное внедрение системы медицинского страхования населения;

- Дальнейшее развитие системы государственно-частного партнерства в сфере медицины, реконструкция государственных медицинских учреждений и оснащение современным медицинским оборудованием;

- Необходимо реформирование системы медицинского образования, регулярное сотрудничество и интеграция с авторитетными зарубежными учебными заведениями.

При этом целесообразно принять меры по обеспечению достоверности статистических данных в лечебно-профилактических учреждениях, создать электронную базу показателей, обеспечить организационно-методические отделения (кабинеты) высококвалифицированным медицинским персоналом, современной оргтехникой и необходимым оборудованием. Строя новое государство Узбекистан, мы не должны забывать, что только здоровое поколение может внести свой вклад в развитие государства.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 10 ноября 1998 г. ОФ-2017 «О Государственной программе реформирования здравоохранения Республики Узбекистан» //www.lex.uz (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated November 10, 1998 OF-2017 "On the State Health Reform Program of the Republic of Uzbekistan" //www.lex.uz)
2. И.Абдулхаков.Эл саломатлиги –юрт бойлиги. Бухоронома. 2019 й 9 ноябрь.№ 91, 3-б.(I.Abdulkhakov. Public health - wealth of the country. Бухоронома. November 9, 2019.№ 91, p.3.)
3. Данные Бухарского областного управления статистики, buxstat.uz (Data of the Bukhara regional department of statistics, buxstat.uz)
4. И.Абдулхаков.Эл саломатлиги –юрт бойлиги. Бухоронома. 2019 й 9 ноябрь.№ 91, 1-б (I.Abdulkhakov. Public health - wealth of the country. Бухоронома. November 9, 2019.№ 91, p.1)
5. buxstat.uz
6. Информация Бухарского городского хокимията (Information of the Bukhara city administration)
7. газета.uz.Коронавирус COVID-19: статистика по Узбекистану и миру (newspaper.uz.Coronavirus COVID-19: statistics on Uzbekistan and the world)
8. Информация Бухарского городского хокимията (Information of the Bukhara city administration)
9. Данные Бухарского городского отдела статистики (Data of the Bukhara city department of statistics)
10. Абдураманов Х.Х. “Ўзбекистон Республикасида янги демографик вазиятнинг шаклланиш хусусиятлари.. “Иқтисодий ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 8, ноябрь-декабрь, 2013 й (Abduramanov H.H. Features of the formation of a new demographic situation in the Republic of Uzbekistan. Scientific electronic journal "Economy and Innovative Technologies". № 8, November-December, 2013)
11. “Одамлар эртага эмас, бугун яхши яшашни истайди.Уларга бугун яхши шароит яратиб беришимиз керак” , Бухоро вилояти ҳокими вазифасини бажарувчи Ботир Комилович Зариповнинг вилоятда 2020 йилда амалга оширилган асосий ишлар якуни ҳамда вилоятни 2021 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг устувор йўналишлари бўйича мурожаати.Бухоронома, 2020-йил, 21-декабр. №98-99,1-бет. ("People want to live well today, not tomorrow. We need to create good conditions for them today," said Botir Komilovich Zaripov, acting governor of Bukhara region. December 21, 2020. №Pages 98-99.1.)
12. Совершенствование системы здравоохранения. Бухара, 10 ноября 2018 г. .№ 90, 3-б. (Improvement of health systems. Bukhara, November 10, 2018 .№ 90, p.3.)
13. Данные управления здравоохранения Бухары.(This is the Bukhara Health Department)
14. Бухара, 27 ноября 2019 года. .№ 96, 1-б. (Bukhara, November 27, 2019. .№ 96, p.1)
15. Информация Бухарского областного хокимията. (Information of the Bukhara regional administration)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000